

CHIG`ATOY ULUSI VA UNING BOSHQARUVI HUQUQI ASOSLARI

Nurqulova Tahsina

O`z MU Tarix fakulteti, 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7743280>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Chingizxon va uning avlodi bo`lmish Chig`atoy ulusi undagi boshqaruv uslublari, hokimiyat hamda sud – huquq asoslari, mo`g`ullar istilosidan keyingi holatlar haqida yoritiladi.

Kalit so`zlar: Chigatoy ulusi, Movaraunnahr, Yettisuv, Mahmud Yalavoch, soliqlar, shulen, targ`u, qopchur, Rashiduddin, Kebek va b.q.l

Insoniyat tarixiga nazar tashlaydigan bo`lsak, qanchadan qancha voqealar bo`lganiga bevosita guvohi bo`lamiz. Tarixda har qanday jarayon voqea hodisa o`z o`zidan bo`lmasdan unga ma`lum sabab ta`sir ko`rsatadi. Mustaqillik sharofati bilan biz tarixga xolisona yondashish ishlariga keng imkoniyatlar yaratildi. Endilikda tarixchilar oldida o`tmishni haqqoniylik, ilmiy va daliliy asoslar asosida yondashish kerakligi katta masala sifatida qo`yildi. Birinchi prezidentimiz I.A. Karimov mustaqilligimizning dastlabki yillarida ya`ni 1998 – yil tarixchi olimlar bilan yurtimiz ahamiyatiga doir yig`ilish o`tkazib, unda tariximizni to`la va haqqoniy, xolislik, ilmiy asoslar bilan chuqur o`rganib uni kelajak avlodga yetkazish masalasi bosh maqsad sifatida qo`yilgandi. Bu fikrimizning tasdig`i asosida O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 – yil 27 iyuldagi “O`z FA tarix instituti faoliyatini takomillashtirish to`g`risidagi” qarori¹da o`z aksini topdi. Bizning o`tmishimiz juda ko`p voqea hodisalarga boy bo`lgan. Ushbu voqea hodisalarni to`g`ri ha haqqoniy hamda xolislik bilan yondashish mazkur maqola ishining asosiy va birinchi darajali maqsadi bo`ladi. Xususan, mo`g`ullar tarixi va ularning istilosi ham shunday jarayonlardan biri edi. Tarixdan ma`lumki, buyuk mo`g`ullar sulolasining asoschisi bo`lgan Chingizxon va uning avlodlari juda ko`p buyuk shuning bilan birgalikda dahshatli ishlarni amalga oshirganligi bilan e`tirofga egadir. Ushbu maqola yoritilishida bir qancha manba va adabiyotlardan foydalangan holda yozilish tartibi va ketma ketligidan foydalanilgan.

Mo`g`ullar istilosidan keyingi Movarounnahr va Xorazmdagi hayotni so`z bilan ifodalash g`oyatda og`ir. O`lkaning gullab turgan shahar va qishlohlari bamisoli kultepaga aylanadi, hayot izdan chiqadi, bir vaqtlar aholi gavjum bo`lgan vohalar bo`m-bo`sh bo`lib qoladi. Hali Chingizxon hayotligi chog`idayoq o`zi bosib olgan hududlarni farzandlari o`rtasida taqsimlab beradi. To`ngich o`g`li Jujiga Janubiy Sibir, Dashti Qipchoq, Itil (Volga) bo`yi, Shimoliy Xorazm va

¹O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 315-son, 27.07.1998-yil.

Darbandgacha bo'lgan yerlar tegadi. Juchi vafotidan so'ng bu yerlar uning o'g'li Botuxonga o'tadi. Ikkinchi o'g'il Chigatoyxonga Sharqiy Turkiston, Yettisuv, Movarounnahr, Xorazmning janubiy (markazi Qiyot shahri) hududlari, shuningdek Balh Badahshon, Qobul, G'azna va Sind daryosigacha bo'lgan yerlar beriladi. Uchinchi o'g'il O'ktoyga Chingizxon o'zining kindik qoni tomgan vatani Mo'g'ulistonni va Xitoyni hadya qiladi. Kenja o'g'li Tuluga esa Xuroson bilan Eron tegadi. Chingizxon lashkarlarni ham farzandlari o'rtasida taqsimlab beradi. Ana shu tariqa mo'g'ullar zabt etgan bepoyon hududlarni uluslarga bo'lib, udel asosida boshqara boshlaydilar. Uluslar markaziy davlatga — xonlar xoni -«xoon» yoki «hoqon»ga bo'ysunar edi. Uluslar hokimi esa «xon» deb atalgan. Chingizxon vafotidan so'ng xonlar xoni — xon O'qtoy bo'lgan. Ulug' xoonning poytaxti Qoraqurum shahri edi. Mo'g'ul bosqini O'rta Osiyoda mavjud bo'lgan ijtimoiy tuzumni o'zgartira olmagan bo'lsa-da, mamlakatdagi turli sinflar hayotida turlicha namoyon bo'ldi. Ruhoniylar, savdogarlar va yirik yer egalari ko'p o'tmay mo'g'ul istilochilarining tayanchiga aylandilar. Muarrix Rashiduddinining ma'lumot berishicha, mo'g'ul xonlari va shahzodalari yirik yer egalari va savdogarlarga - mahalliy aholidan soliqlar yig'ishlariga asoslanib, saxiylik bilan qimmatbaho hadyalar ulashganlar. Ammo, shaharlarda ham, qishloqlarda ham mehnatkashlarning ahvoli nihoyatda og'ir edi. Dehqonlar va hunarmandlar ishlagan yerlaridan davlatga to'laydigan yillik soliq-xirojdan tashqari yana ko'plab soliqlar to'lashlari kerak edi. Chig'atoy ulusida yer solig'i o'ndan bir hajmda belgilangan. Oliy mansabdorlar soliq to'lamaganlar. Gap shundaki, yirik mulkdorlar, savdogarlar, islom peshvolari mo'g'ullar bilan yaqinlashib, katta imtiyozlarni qo'lga kiritgan, har xil yengilliklar olgan edilar. Soliq turlaridan yana biri ko'pchur edi. U chorvador xo'jaliklardan olingan. Chorvadorlardan yana shulsi solig'i olingan. Bunda har suruvdan bir qo'y va qimiz uchun har ming bosh otdan bir biya undirilgan. Yana bir soliq targ'u deb atalgan. U hunarmand, savdogarlardan olingan. Targ'u ishlab chiqarilgan va sotilgan molning o'ttizdan bir ulushi hajmda olingan. Yana mahalliy xalq tuz solig'i, jon yoki kumush solig'i to'lagan. Ma'lumki, mo'g'ul xonlari noiblarga barot (ijara yorlig'i), payza berganlar, noiblar soliq yig'ish paytida rasmiy belgilangan hajmdan ziyodroq undirib olishlari mumkin edi. Aholi maxsus yorliqlarga asosan o'zlari yashab turgan hududlardan o'tuvchi amaldorlar, savdogarlar, ruhoniylar va xonning qarindoshlarini (ular to'xtaydigan joylar «yom» - «bekat» deb atalgan) turar-joy, oziq-ovqat va ot-ulov bilan ta'minlashga majbur edi. Ko'p sonli mansabdorlar, harbiylar, tarxonlar, dorug'a va tamg'achilar yomlarda (bekat)larda to'xtab o'tganlarida, har bir oila bir szin (596,8 gr.) go'sht, bir shin guruch va bir shisha

aroq yetkazib berishlari zarur edi. 1235-yil hoqon farmoniga ko'ra har bir yomdagi aloqa xizmati ikki tuman aholisiga yuklatiladi². Ikki tuman aholisi yom uchun 20 bosh ot, so'yishga qo'y-echki, sog'ishga biyalar, arava va boshqa zarur anjomlar ajratishlari lozim edi. Shuningdek, shahar va qishloqlarda joylashgan harbiy guruhlarni kiyim-kechak va oziq-ovqat bilan ta'minlash ham oddiy aholi zimmasida edi. Hunarmandlar ayniqsa qattiq nazorat ostiga olingan bo'lib, ular yuqorida eslatilgan soliqlardan tashqari mo'g'ul hukmdorlariga ma'lum miqdordagi mahsulotlar ishlab berardilar. Bu davrda Movarounnahrda ko'plab maqbaralar, me'moriy ansambillar «ma'sudiya va Xoniya» kabi madrasalar barpo etildi. bu davrda fors – tojik poeziyasining yirik namoyondalari Jaloliddin Rumiy, Sa'di-Sheroziy, Amir Xisrav Dehlaviy kabi buyuk siymolar yashab ijod etganlar. Shunday qilib XIII -XIV asrning I yarmi vatanimiz tarixida eng og'ir davr bo'ldi. Chunki Mo'g'ullar istilosi va zulmi o'lkamiz xalqlari hayotida og'ir iz qoldirdi. Mamlakatimiz hayoti taraqqiyotini bir necha o'n va yuz yillab orqaga surib yubordi, ammo uni to'xtatib qololmadi. Ozodlik, xurlik va mustaqillikga tashna bo'lgan avlodlarimiz mo'g'ullar zulmiga qarshi kurashdilar, va nihoyat mo'g'ul bosqinchilarini mamlakatimiz tuprog'idan uloqtirib tashladilar. Bu ozodlik kurashi ulug' bobomiz Amir Temur faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir³.

Tarixdan ma'lumki, Chig'atoy ulusi – Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chig'atoy va uning merosxo'rlariga hukmronlik uchun berilgan (1224) hududning nomi. Chig'atoy ulusi Qashqar, Yettisuv va Movarounnahr yerlarini o'z ichiga qamrab olgan. Ko'chmanchilik bilan shug'ullanuvchi mo'g'ullarning o'troq aholini boshqarish tajribasi yo'qligi bois Chig'atoyxon o'ziga tegishli ulusni boshqarishni avval xorazmlik Maxmud Yalavochga, so'ngra uning o'g'li Mas'udbekka (1238-89) topshiradi. O'zi esa umrining oxirigacha ukasi O'qtoy qoon saroyida bosh maslahatchi tarzida faoliyat ko'rsatadi. Chig'atoy ulusidan olinadigan daromadlarning asosiy qismi Qoraqurum⁴ga jo'natilgan. Qolgan qismini mahalliy aholidan tayinlangan oliy hokim ulus ehtiyojlari hamda qo'shin xarajatlari yo'lida sarf qilish huquqiga ega bo'lgan. Chig'atoy qarorgohi Ili vodiysida edi⁵. Chig'atoy ulusida ham Chingizxon barpo etgan mo'g'ullar

² Жабборов И. Буюк Хоразмшоҳлар давлати. 124-б.

³ <https://milliycha.uz/mogullar-istilosi-va-ularning-zulmiga-qarshi-kurash-jaloliddin-manguberdi-jasorati/?ysclid=ldulgjwhfv404448128>

⁴ Qoraqurum Mo'g'ulustoning – Oxon viloyatida joylashgan shahar. Unga O'qtoy XIII asrda hokiyat markazi sifatida asos soladi. Бартольд В.В. Карақорум. Соч. Т. III. – М.: 1965. – С. 443-444.; Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди / Введение, перевод с персидского А.Урунбаева, Р.П.Джалиловой, Л.М.Епифановой. – Т.: Фан, 1996. – С. 611.

⁵ Рашид ад-дин. Сборник летописей/ от персидского О.И.Смирновой, примечание Б.И.Панкратова и О.И.Смирновой. Под редакцией проф. А.А.Семёнова. Т. II. – М., - Л.: Наука, 1956. – С. 90

davlatidek mehnatkash omma nafaqat mo'g'ul bosqoqlari, dorug'alari, balki mahalliy zodagonlar va oqsuyaklar tomonidan ham ezilgan. Dehqonlar, hunarmandlar, kosiblar, chorvadorlar ilgari mavjud bo'lgan soliqlardan tashqari mo'g'ullar joriy qilgan yangi soliq va o'lponlarni to'lashga majbur edi. Oxir-oqibat Chig'atoy ulusining qishloq va shaharlarida mo'g'ullarga va yerlik zodagonlarga nisbatan noroziliklar kuchaygan, qo'zg'olonlar bo'lib o'tgan. Chig'atoy vafotidan so'ng mangu qoon va Botuxon Chig'atoy ulusini mulk sifatida tugatib, uni Tuli va Jo'ji vorislari o'rtasida taqsimlashga kelishib olishgan. 1251 yil imperiya poytaxti Qoraqurumda bo'lib o'tgan qurultoyda mangu qoon etib saylangach, Chig'atoy xonzodalarning ko'pchiligi O'qtoy qoon avlodlari qatori qatl qilingan. Chig'atoy ulusini mangu qoon va Botuxon bo'lishib olganlar. Movarounnahr Botuxonga qaram bo'lib qolgan. 1242 - yil Chig'atoy vafot etgach uning avlodlaridan Munke bilan Botuxon Chig'atoy ulusini tugatishga qaror qilgan⁶. Lekin, 13-asrning 60-yillarida Chig'atoyning 6-farzandi Baydarning o'g'li Olg'u (1261-65) chig'atoylar hokimiyatini qayta tiklashga erishadi. Olg'u vafot etgach⁷, uning vorislari — Muborakshoh⁸ va Baroqxon mahalliy aholi bilan yaqinroq munosabatda bo'lish maqsadida musulmon dinini qabul qilganlar. 1266 yil Chig'atoy ulusi xoni qarorgohi Yettisuvdan Movarounnahr — Ohangaronga ko'chiriladi. Baroqxon⁹ hukmronligi vaqtida Xaydu ko'rsatmasiga muvofiq Mas'udbek tomonidan Buxoro qayta tiklanadi. Farg'ona vodiysida yangi shahar — Andijonga asos solinadi. Kebakxon (1318-26) davrida qarorgoh Qashqadaryoga ko'chiriladi, qadimgi Nasaf yaqinida qarshi shahri barpo etiladi. Ulus Erondagi kabi ma'muriy birliklar hamda soliq undiriluvchi tumanlarga (Farg'ona va Qashqarda — o'rchin) taqsimlanadi, yagona pul birligi — kebakiyga o'tiladi. Ammo mo'g'ul mulklarini birlashtirish va markazlashtirish maqsadida o'tkazilgan ma'muriy va moliyaviy islohotlar siyosiy tarqoqlikka barham berishga qodir emas edi. XIV-asr o'rtalarida Chig'atoy ulusi Movarounnahr va Mo'g'ulistonta bo'linib ketgan. 1370 yil Movarounnahrda Amir Temur saltanatining o'rnatilishi chig'atoylar hokimiyatiga barham berdi. Movarounnahr va Xorazmning janubiy hududlari

⁶ [Кўкча даҳаси. Чиғатой, Ҳофиз Куйкий, Қўшчи, Шоҳнишин тепа маҳаллалари — Shosh.uz | Nafaqat Toshkent haqida...](#)

⁷ Мирзо Улуғбекнинг маълумотига кўра, Муборакшоҳ ибн Қора Ҳалокухон вояга етгач, Амир Эжил (Ижил) ибн Амир Қоражар (Қорачор) Нўён барлос ёрдамида туркларнинг уди йилига мувофиқ санайи 662/1263 йилда Олғухонни ўртадан кўтариб, истиқлол билан хонлик тахтига ўлтирди. — Қаранг: Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи (Британия музейи (Англия) қўлёзмаси. инв. № ADD 26190: Тарих-и арбаъ улус). — Тошкент: Чўлпон, 1993. — Б. 187

⁸ 8 Муборакшоҳ — мўғуллар ичида биринчилардан бўлиб Ислom динини қабул қилган. — Бартольд В.В. Монголы до распадаения Чагатайского государство. Т. II., Ч. I. — М.: Наука, 1963. — С. 69.; Босворт К.Э. Мусульманские династии / Справочник по хронологии и генеалогии. Пер. с англ. и примеч. П.А.Грязневича. — М.: 1971. — С

⁹ 5 Тўрт улус тарихида Бароқнинг ўлими сабабчиси мифатида Қайдуга ишора этилаган. — Қаранг: Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. — Б. 191.

Chig'atoy ulusiga qarashli bo'lib, XIV asrning 40- yillariga qadar mavjud edi. Ulus poytaxti Beshbaliq shahri bo'lgan. Mo'g'ullar madaniy taraqqiyotda o'lkamizning yerli xalqlariga nisbatam juda qoloq edidar. Ularning bunday bepoyon va katta hududdagi mamlakatni boshqarish tajribalari yo'q edi. Shu bois mo'g'ullar mahalliy xalqlarning zodagon vakillari xizmatidan foydalanishga majbur edilar. Ana shunday zodagonlardan biri bo'lgan xorazmlik savdogar Mahmud Yalavochga Movarounnahrni bevosita idora kilish topshirilgan. U o'ziga poytaxt qilib Hujand shahrini tanlagan kechdi deb da'vo qilib, unga qarshi isyon ko'tardilar¹⁰. Qo'zg'olonga Duva-Temurxonning o'g'li Buzan boshchilik qildi, u Tarmashirinni ag'darib, uni o'ldiradi. Buzan bir necha oy hukmronlik qildi va 1334-yilda taxt Duvaxonning nevarasi Jenkshixonga topshirildi. Jenkshixon buddist bo'lib, 1332-yilda Duva-Temurxon huzuriga 172 nafar rus asirlarini yuborgani uchun pul mukofoti olgan. Jenkshixon saroyi Olmaliqda bo'lib, katolik rohiblari shahar yaqinidan yer sotib olib, ibodatxona qurishgan. 1338-yilda Jenkshixonni o'z ukasi Esan Temur taxtdan ag'daradi. Tez orada Yunus-Temurxon akasining o'limida onasini aybladi¹¹. Shundan so'ng Chig'atoy ulusi taxtini salibchilarga qarshi qirg'inlar uyushtirgan O'qtoyxon avlodidan bo'lgan Ali sulton egalladi. Suiqasd paytida barcha katolik rohiblari o'ldirilgan. Ali sulton keyin Kunjig'xonning nabirasi Muhammad Po'lodxon bo'lib, uning o'rniga Yasurning o'g'li Qozonxon taxtga o'tirdi. Qozonxon 1346-yilda urush yillarida tanazzulga yuz tutgan xonlikni mustahkamlash uchun olib borilayotgan kurashlarda qozoq shahzodasi qo'lidan o'ldirilgan. Uning vorislari hukmronlikni faqat tabiiy hol sifatida olib borgan va davlatning haqiqiy hokimiyati mo'g'ul va turkiy shahzodalar qo'lga o'tgan. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, 1241-yildan 1370-yilda Dog'o'lon Temur hokimiyat tepasiga kelgunga qadar Chig'atoy ulusida jami 25 ta xon almashgan. Biroq mintaqada 1346-yilda Qozonxondan so'ng o'qtoylar sulolasi xoni Donishmanji ikki yil davomida ulusni o'z qo'lga oladi. Shundan so'ng 1370-yilgacha mo'g'ul va turkiy shahzodalarning qo'g'irchoqlari Bayonqulixon va Temurshoh 13 yil davomida birin-ketin taxtga o'tirdilar. Mo'g'ulistonda 1348-yilda hokimiyat tepasiga kelgan 18 yoshli Tug'luq Temur Duvaxonning nabirasi deb e'lon qilindi. Tug'luq Temurning onasi Duvaxonning o'g'li Emilxo'janing xotini bo'lib, u vafot etganida ikkinchi erining uyiga borgani taxmin qilinadi. Ba'zi tadqiqotchilar Tug'luq Temurni Chig'atoy ulusi xoni deb hisoblamaydilar, chunki uning Chig'atoy ulusi xoni bo'lganligi juda shubhali. Ayrim olimlar Qozonxonni Chig'atoy ulusining so'nggi xoni deb

¹⁰Таварих-и гузида-Нусрат-наме. – С. 109.

¹¹Абулғозийхон Баходирхон. Шажараи турк. – Т.: Чулпон, 1992. – Б 66

hisoblaydilar. Shunday qilib, 1370-yil O'rta Osiyoda Amir Temur saltanatining o'rnatilishi chig'atoylar hokimiyatiga barham berdi. Biroq bu hududda bir muddat ulus qoldiqlari hisoblanmish bir qancha ko'chmanchilar uyushmasi saqlanib qoldi. Ma'lumki, o'g'ul bosqini O'rta Osiyoda mavjud bo'lgan ijtimoiy tuzumni o'zgartira olmagan bo'lsa-da, mamlakatdagi turli sinflar hayotida turlicha namoyon bo'ldi. Ruhoniylar, savdogarlar va yirik yer egalari ko'p o'tmay mo'g'ul istilochilarining tayanchiga aylandilar. Muarrix Rashiduddin ma'lumot berishicha, mo'g'ul xonlari va shahzodalari yirik yer egalari va savdogarlarga - mahalliy aholidan soliqlar yig'ishlariga asoslanib, saxiylik bilan qimmatbaho hadyalar ulashganlar. Ammo, shaharlarda ham, qishloqlarda ham mehnatkashlarning ahvoli nihoyatda og'ir edi. Dehqonlar va hunarmandlar ishlagan yerlaridan davlatga to'laydigan yillik soliq-xirojdan tashqari yana ko'plab soliqlar to'lashlari kerak edi.

Mo'g'ullar asos solgan davlat yarim ko'chmanchi tipidagi, asosan harbiy tartiblarga muvofiq kelgan davlat boshqaruviga ega siyosiy tashkilot edi. Chingizxon va uning avlodlari xon unvoni sohiblari edilar. Ularning qo'li ostidagi boshqaruv tizimida turli unvon, martaba va mansab egalari bo'lgan. Bunday amallarning aksariyati harbiy tartiblarga mos tushardi. Yirik harbiy bo'linma boshida no'yonlar, bahodirlar va merganlar turgan. O'n ming askardan iborat tumanga xonning farzandlari ham boshchilik qilishgan. Xonning. shaxsiy soqchilik bo'linmasi - keshik ham bo'lgan¹². Favqulodda holatlarda mazkur bo'linmaning harakati qo'l kelgan. Chig'atoy ulusida yer solig'i o'ndan bir hajmda belgilangan. Oliy mansabdorlar soliq to'lamaganlar. Gap shundaki, yirik mulkdorlar, savdogarlar, islom peshvolari mo'g'ullar bilan yaqinlashib, katta imtiyozlarni qo'lga kiritgan, har xil yengilliklar olgan edilar. Soliq turlaridan yana biri qo'pchur edi. U chorvador xo'jaliklardan olingan. Chorvadorlardan yana shulen solig'i olingan. Bunda har suruvdan bir qo'y va qimiz uchun har ming bosh otdan bir biya undirilgan. Yana bir soliq targ'u deb atalgan. U hunarmand, savdogarlardan olingan. Targ'u ishlab chiqarilgan va sotilgan molning o'ttizdan bir ulushi hajmda olingan. Yana mahalliy xalq tuz solig'i, jon yoki kumush solig'i to'lagan. Ma'lumki, mo'g'ul xonlari noiblarga barot (ijara yorlig'i), payza berganlar, noiblar soliq yig'ish paytida rasmiy belgilangan hajmdan ziyodroq undirib olishlari mumkin edi. Aholi maxsus yorliqlarga asosan o'zlari yashab turgan hududlardan o'tuvchi amaldorlar, savdogarlar, ruhoniylar va xonning qarindoshlarini (ular to'xtaydigan joylar «yom» - «bekat» deb atalgan) turar-joy, oziq-ovqat va ot-ulov bilan ta'minlashga majbur edi. Ko'p

sonli mansabdorlar, harbiylar, tarxonlar, dorug'a va tamg'achilar yomlarda (bekat)larda to'xtab o'tganlarida, har bir oila bir szin (596,8 gr.) go'sht, bir shin guruch va bir shisha aroq yetkazib berishlari zarur edi. 1235-yil hoqon farmoniga ko'ra har bir yomdagi aloqa xizmati ikki tuman aholisiga yuklatiladi. Ikki tuman aholisi yom uchun 20 bosh ot, so'yishga qo'y-echki, sog'ishga biyalar, arava va boshqa zarur anjomlar ajratishlari lozim edi. Shuningdek, shahar va qishloqlarda joylashgan harbiy guruhlarni kiyim-kechak va oziq-ovqat bilan ta'minlash ham oddiy aholi zimmasida edi. Hunarmandlar ayniqsa qattiq nazorat ostiga olingan bo'lib, ular yuqorida eslatilgan soliqlardan tashqari mo'g'ul hukmdorlariga ma'lum miqdordagi mahsulotlar ishlab berardilar.

Chig'atoy ulusi xonlari o'z uluslariga inju tarzida egalik qilganlar, ya'ni xonu xonzodalar o'zlariga berilgan yurtning daromadidan foydalanish huquqiga ega bo'lganlar, xolos. Yer solig'i (xiroj) umumiy hosilning o'n foizini tashkil etgan. Ko'chmanchilar to'laydigan ko'pchur yuz bosh moldan bir bosh hisobida bo'lgan. Savdodan targ'u jarimasi olingan. Munka qoon nomidan pul zarb etilgach, 1270-yildan soliq va jarimalar pul bilan olina boshlagan. Pul ulusning ko'plab yirik shaharlarida, masalan, Olmaliq, Buxoro, O'tror, Taroz, Koshg'ar, Toshkand, O'sh, Marg'ilon, Oqtepa, O'zgand, Xo'jandda zarb qilingan. Mas'udbek tashabbusi bilan 1271-yilda pul islohoti o'tkazildi¹³. Chig'atoy ulusining barcha shahar va tumanlarida bir xil vazndagi kumush tangalar zarb etish va muomalaga kiritish bu islohotning asosiy mohiyatini tashkil etar edi. Bu hol ichki savdo va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solardi: endi kumush tangalar zarb etish erkinligi vujudga keldi; xohlagan kishi o'z ixtiyoridagi kumush buyumlarini zarbxonaga olib kelib kumush tangaga aylantirishi mumkin edi. Mo'g'ullar hukmronligi yillarida yangi yer raulki egaligi vujudga keladi. Bu davrda yerlar: devon, ya'ni davlatga, feodallarga tegishli yerlar, vaqf yerliari va ozod dehqonlarga taalluqli yerlarga bo'lingan. Mo'g'ullar o'zlari bosib olgan yerlarini qabilalar va harbiy amaldorlarga xizmat evaziga bo'lib bera boshlaydilar. Bunday yer egaligi shartli bo'b, «suyurg'ol» deb atalgan, u vorislikka o'tkazilgan hamda soliq bobida va ma'muriy sohada to'liq daxlsizlikdan foydalangan (Mang'itlar sulolasi davrigacha). Shunday qilib, bu mulkning uchta asosiy belgisi: shartliliigi, merosiyliigi va daxlsizliigi xarakterlidir. Mo'g'ullar bosib olingan xorazmshohlar davlatining aholisini o'nlik, yuzlik, mingliklarga bo'lganlar. Ana shu tartibda 10.000 aholidan iborat ma'muriy birlik tumanlar joriy qilingan. 1235-1251-yillarda ikki marta aholi ro'yxati o'tkazilib, hatto hunarmandlar ham mo'g'ul feodallariga, oilalar hazora - mingliklarga birlashtiriltan. Minglik deganda,

shahzodalarga soliq to'lovchi aholi tushunilgan. Mo'g'ullar soliq islohoti o'tkazganlar. Unga ko'ra, Ug'adoyxon davrida dehqonlar (ekinchilar)dan hosilning 10 foizi, molchilardan molining 1 foizi bir yillik soliq sifatida olinishi belgilangan bo'lsa, Munka¹⁴ (Munxa) xon soliqlarni pul bilan belgilab, har kishidan 11 dinorgacha soliq olishni joriy etgan.

Kebekxon Chig'atoy ulusida pul va ma'muriy-hududiy islohot o'tkazadi. Uning pul islohotiga ko'ra, yangi tangalar: katta va kichik jumush tangalar, dirham va dinorlar zarb qilingan. Ularga «Qutlug' bo'lsin» degan turkiycha (chig'atoy) so'zlar uyg'ur harflarida bitilgan edi. O'tkazilgan ma'muriy islohot asosida esa mamlakatni ma'muriy-hududiy birliklar - tumanlarga bo'lish yotadi. Bundan maqsad - davlatni markazlashtirish, feodal bekliklarning o'zboshimchaliklariga chek qo'yish bo'lib, ular o'rniga tumanlar tashkil qilindi. Endi turiiian boshliqlari xonning amirlari sanalardi. Markaziy Osiyoda qullar mehnatining unumsizligi bois ularni ozod qilib, krepostnoy qaramlikka tashlash ham shu davrdan boshlangan bo'lishi mumkin. Bu haqda 1326-yildagi vaqf yorlig'i guvohlik beradi. Tumanlar o'z navbatida minglik, yuzlik, o'nliklarga bo'lingan va har bir bo'g'inda harbiy boshliqlar: mingboshi, yuzboshi va o'nboshilar turgan. Tartib-intizom borasida so'z yuritmoqchi bo'lsak, bunda mo'g'ullarning qo'shini eng intizomli va o'z boshliqlarining so'zini ikki qilmaydigan keskin, o'z zamonasining haqiqatan ham qat'iy jangovar armiyasi sanalardi. Jangchilar esa botir, qo'rqmas va chaqqon bo'lgan.

Chig'atoy ulusi davrida Movarounnahrni boshqarish ishlari mahalliy hukmdorlarga topshirilgan edi. Movarounnahrning boshqaruvchisi yirik savdogar va Mahmud Yalavoch bo'lgan. U Xo'janddan turib o'z qo'li ostidagi mo'g'ul harbiy bo'linmalari yordamida davlatni boshqargan, soliqlami yiqqan. Buxoroda esa mahalliy zodagonlar va ruhoniylar rahbarlar mamlakatda boshqaruvni o'z qo'llariga olgan edilar. Bular mahalliy amirlar va sadrlar hisoblangan. Mahalliy boy-zodagonlar qatlamiga tayangan holda mo'g'ul xonlan O'rta Osiyodagi viloyat va hududlarni idora qilganlar. Ishonchli kishilarga maxsus hujjat - payzalar berganlar. Alohida yorliqlarga ko'ra mahalliy aholi amaldorlar, savdogarlar, ruhoniylar, xon xonadoni vakillariga o'sha yerlardan o'tib qolsa, turar joy berganlar hamda ularni oziq-ovqat va ot-ulov bilan ta'minlaganlar. Bu davrda huquqdagi asosiy o'zgarishlar Chingizxon tomonidan mo'g'ul-tatarlar odat huquqlarining yozma nusxasi - Yaso qonunlarining qabul qilinishi bilan yuz bergan edi. Lekin shuni ta'kidlash joizki, Chingizxonning «Yaso qonunlari» islom huquqini tugatmadi. Movarounnahr aholisi juda ko'p va

asosiy ijtimoiy-huquqiy munosabat-larda islom huquqiga asoslanganlar. Mo'g'ullar islomni qabul qilgandan keyin esa islom huquqining ta'sir doirasi yanada kengaygan.

Temuchin o'zidan oldin o'tgan Qoraxoniylar xonining buyuk xon yoki xonlar xoniga teng kelgani uchun ham barcha mo'g'ullar bajarishi shart bo'lgan «Yaso qonunlarini» e'lon qilgan. «Shaboshou» yoki «Yaso qonunlari» deb ataluvchi bu to'plamga barcha sultonlar va xonlar bo'ysunishi shart bo'lgan. Qurultoylarda bu qonunlar o'qib turilgan. Chingizxon «yaso»ga amal qilish ustidan nazorat qilishni katta o'g'li Chig'atoyga topshirgan. Bu qonunlar Turkistonda mo'g'ullar hukmronligi tugatilgandan so'ng ham qisman ta'sir etib turgan. 1206-yilda Qurultoyda qabul qilingan «Chingizxon yusunlari» yoki «Yaso qonunlari» nomi bilan ataluvchi mazkur to'plam 33 qismdan iborat bo'lib, O'zbekiston hududida ham amal qilgan. Unda jinoyat va jazo, harbiy qismlarni boshqarish va ularda qat'iy tartib-intizomni joriy qilish, oila va nikoh, mulk masalalariga bag'ishlangan me'yorlar belgilangan. Yusunlarga binoan suv va olovni haqoratlash, sutni yerga to'kish, asirdagilarga yordam ko'rsatish, qulni egasiga qaytarmaslik, qo'riqlash uchun topshirilgan makonni qarovsiz qoldirish, yolg'on gapirish va guvohlik berish, xoinlik, harbiy intizomni buzish kabilar og'ir jinoyat hisoblangan. Bunday xatti-harakatlar uchun o'lim jazosi belgilangan¹⁵. Mol o'g'rilar molni to'qqiz barobar raiqdorda egasiga qaytarishi, agar mablag'i bo'lmasa, bolalarini qul sifatida berishi kerak edi. Agar bolalari ham bo'lmasa, o'lim jazosiga hukra etilardi. Chingizxon yusunlarida harbiy qo'shinning tashkiliy ishlari va vazifalari, unga hukmronlik qilish, harbiy intizom, uni buzganlik uchun javobgarlik haqidagi qoidalar o'rin olgan. O'nta jangchi o'n boshiga, yuzta jangchi yuzboshiga, o'nta yuzboshi mingboshiga, o'nta mingboshi tumanboshiga, bir necha tumanboshilar no'yonga, ikki-uch no'yon esa bosh qo'mondonga bo'ysungan. Barcha jangchilar bir-biriga kafil bo'lib, bir jangchi yoki bir necha jangchining aybi uchun o'nlik a'zolari javobgarlikka tortilgan, asosiy jazo - o'lim jazosi hisoblangan. «Yusun»larda barcha dinlarga erkinlik berish, dindorlarni va ruhoniylarni soliqlardan ozod qilish, urush vaqtlarida ayollar gunohidan kechish, imtiyozlar, ov qilish tartiblari ham o'rin olgan. Unda davlat huquqi, harbiy qurilish, davlat boshqaruvi, beklar, no'yonlar va amaldorlar o'rtasidagi o'zaro munosabatga oid qoidalar, jinoyat, fuqarolik, sud yuritish, jazo va piling turlariga oid qoidalar metall taxtalarga o'yilib yozilgan. Shulardan 33 parchasi Chingizxonning davlat, harbiy va jinoyat huquqi bo'yicha: 27 nutqi biliklar tarzida qolgan. Jazo berishda, agar mo'g'ul-tatar urug'idan

bo'lgan kishi yaso qoidasini 1 marta buzsa, unga ijtimoiy jazo - so'z bilan tanbeh berish; 2-marta buzsa, bilikka asosan jazoga tortish, 3-marotaba esa uzoq Boljin Suljurga surgun qilish qo'llanilgan¹⁶. Shundan keyin ham buzsa, oyog'iga kunda urib qorong'i qamoqxonaga tashlangan. Agar qarz olgan kishi o'z vaqtida qarzini qaytarmasa, qaytarishni imkoniyati bo'lmasa, bolalari qarzdor holatiga tushgan. Jazo ijtimoiy va milliy tengsizlikka asoslangan: bir begunoh mo'g'ulning o'limi uchun xun bahosi 40 tangaga (kumushga) teng bo'lsa, xitoylikning o'limi uchun bir eshakning bahosi belgilangan. Ayg'oqchilik, aldanchilik, soxta guvohlik, tabiatni ifloslantirgani uchun, poraxo'rlik, fohishaJik uchun ham o'lim jazosi nazarda tutilgan. Mol-mulkka qarshi qaratilgan jinoyatlardan o'g'rilik uchun o'g'irlangan narsaning 3-9 baravarigacha jarima to'latilgan, to'lay olmasa, 7 tadan 700 tagacha qamchi urish bilan jazolangan. Katta miqdordagi o'g'rilik uchun esa - o'lim jazosi berilgan. Yorg'u va yaso qoidalariga uluslarning xonlari qattiq amal qilishlari lozim bo'lgan. Sud ishlari markazda bevosita xon noibining huzurida uning nazorati ostida olib borilgan. Mo'g'ullarga taalluqli ishlarda sud yuritish yasoga asoslangan edi. Diniy ishlar shariat huquqi asosida yorg'uchilar (sudyalar) tomonidan hal etilgan. Sudyalar - yorg'uchilar obro'li, e'tiborli kishilardan tayinlangan. Sud funksiyasi kundalik ish bo'lgan¹⁷.

Mo'g'ullar saltanatining ulug' hukmdori Chingizxon vafotidan so'ng uning vasiyatiga binoan itoatga keltirilgan ajnabiy hududlar o'g'illari -jo'jixon, Chig'atoy, O'qtoy va To'lixonlarga bo'lib berilgan edi. Shu iumlardan, Movarounnahr, Yettisuv va Sharqiy Turkiston Chig'atoy tasarrufiga 'berilganligidan bu hududlar Chig'atoy ulusi nomi bilan atala boshlandi. XIV asrning 40-yillariga kelib Chig'atoy ulusi ikki qismga: Yettisuv, Farg'onaning sharqiy qismi, Sharqiy Turkistondan iborat Mo'g'ulistonga va G'arbiy ulus - Movarounnahr ga bo'linib ketdi. Xorazmning sharqiy qismi ham G'arbiy ulusga qaragan. 1340-1360-yillar fitna-fasod, o'zaro feodal kurash va ulusda siyosiy tarqoqlikning kuchaygan davri bo'ldi. XIV asrning 50-yillari oxirida Chig'atoy ulusining har ikkala qismi mayda boshqaruv tizimlariga bo'linib ketdi. avj olib ketgan ijtimoiy-siyosiy tarqoqlik, mo'g'ul va turk xonlari, amirlari o'rtasidagi o'zaro nizolar va besamar kurashlar o'lka hayotiga chuqur salbiy ta'sir o'tkazdi, uning uzil-kesil parchalanib ketish xavfini keltirib chiqardi. Bunday murakkab, keskin vaziyatda Movarounnahr yaxlitligini saqlash, mahalliy hukmdorlarning o'zboshim-cha xatti-harakatlarini jilovlash, yurtni mo'g'ullar istibdodidan xalos qilish, uni mustaqil taraqqiyot yo'liga solib yuborishdan iborat birdan-bir tarixiy

¹⁶ [Mo'g'ullar hukmronligi davrida davlat va huquq \(1219-1370\) \(buxdu.uz\)](http://buxdu.uz)

¹⁷ [Mo'g'ullar hukmronligi davrida davlat va huquq \(1219-1370\) \(buxdu.uz\)](http://buxdu.uz)

vazifa ko'ndalang bo'lib turardi. Uni muvaffaqiyatli uddalash ulug' bobomiz Amir Temurga nasib etdi. asosan jazoga tortish, 3-marotaba esa uzoq Boljin Suljurga surgun qilish qo'llanilgan. Shundan keyin ham buzsa, oyog'iga kunda urib qorong'i qamoqxonaga tashlangan. Agar qarz olgan kishi o'z vaqtida qarzini qaytarmasa, qaytarishni imkoniyati bo'lmasa, bolalari qarzdor holatiga tushgan. Jazo ijtimoiy va milliy tengsizlikka asoslangan: bir begunoh mo'g'ulning o'limi uchun xun bahosi 40 tangaga (kumushga) teng bo'lsa, xitoylikning o'limi uchun bir eshakning bahosi belgilangan. Ayg'oqchilik, aldanchilik, soxta guvohlik, tabiatni ifloslantirgani uchun, poraxo'rlik, fohishajik uchun ham o'lim jazosi nazarda tutilgan. Mol-mulkka qarshi qaratilgan jinoyatlardan o'g'rilik uchun o'g'irlangan narsaning 3-9 baravarigacha jarima to'latilgan, to'lay olmasa, 7 tadan 700 tagacha qamchi urish bilan jazolangan. Katta miqdordagi o'g'rilik uchun esa - o'lim jazosi berilgan. Yorg'u va yaso qoidalariga uluslarning xonlari qattiq amal qilishlari lozim bo'lgan. Sud ishlari markazda bevosita xon noibining huzurida uning nazorati ostida olib borilgan. Mo'g'ullarga taalluqli ishlarda sud yuritish yasoga asoslangan edi. Diniy ishlar shariat huquqi asosida yorg'uchilar (sudyalar) tomonidan hal etilgan. Sudyalar - yorg'uchilar obro'li, e'tiborli kishilardan tayinlangan. Sud funksiyasi kundalik ish bo'lgan. Mol o'g'rilari molni to'qqiz barobar raiqdorda egasiga qaytarishi, agar mablag'i bo'lmasa, bolalarini qul sifatida berishi kerak edi. Agar bolalari ham bo'lmasa, o'lim jazosiga hukra etilardi. Yusunlarga binoan suv va olovni haqoratlash, sutni yerga to'kish, asirdagilarga yordam ko'rsatish, qulni egasiga qaytarmaslik, qo'riqlash uchun topshirilgan makonni qarovsiz qoldirish, yolg'on gapirish va guvohlik berish, xoinlik, harbiy intizomni buzish kabilar og'ir jinoyat hisoblangan. Bunday xatti-harakatlar uchun o'lim jazosi belgilangan. Chig'atoy ulusi xonlari o'z uluslariga inju tarzida egalik qilganlar, ya'ni xonu xonzodalar o'zlariga berilgan yurtning daromadidan foydalanish huquqiga ega bo'lganlar, xolos. Yer solig'i (xiroj) umumiy hosilning o'n foizini tashkil etgan. Ko'chmanchilar to'laydigan ko'pchur yuz bosh moldan bir bosh hisobida bo'lgan. Savdodan targ'u jarimasi olingan. Munka qoon nomidan pul zarb etilgach, 1270-yildan soliq va jarimalar pul bilan olina boshlagan. Pul ulusning ko'plab yirik shaharlarida, masalan, Olmaliq, Buxoro, O'tror, Taroz, Koshg'ar, Toshkand, O'sh, Marg'ilon, Oqtepa, O'zgand, Xo'jandda zarb qilingan. Xullas, Chig'atoy ulusi 1370-yilgacha faoliyat olib brogan bo'lib, uni Amir Temur tomonidan tugatilgan.

Xullas Chingizxon va uning davomchilari o'z davri va undan keying hukmdorlar uchun zamonaviy tilda aytsak ko'rsatma bo'ldi desak maqsadga muvofiq. Tan olish kerak mo'g'ullar buyuk va qudratli davlat tuza oldi. Amir

Temur ham mo'g'ullarning qonuni yasoq qonuni asosida davlat boshqargan. Bu jarayon uzoq vaqtlar davom etgan. O'z fikrimizning tasdig'i sifatida dastlab Chingizxon o'zi yaratgan ko'plab imperiyani boshqarishdagi tartib-qoidalari farzandalari davrida qattiq rioya etildi. Biroq ularning vafotidan ko'p ham o'tmay imperiyada bosh-bashdoqlik sezildi. Bunda aynan Botu bilan Tulu va O'qtoy bilan Chig'atoy xonadonlari o'zaro hamkorlikda bir-birlariga qarshi chiqa boshladilar. Bu esa tomonlarning ko'proq yutuqlarga ega bo'lishi ilinjida kerak bo'lsa avlodlar qadriyatidan ham voz kechish holatiga va uluslarning ichki hayotiga bilvosita aloqador bo'lgan boshqaruvini amalga oshirish tomon zamin tayyorladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 315-son, 27.07.1998-yil.
 2. Абулгозийхон Баходирхон. Шажараи турк. – Т.: Чулпон, 1992. – Б 66
 3. Бартольд В.В. Монголы до распада Чагатайского государства. Т. II, Ч. I. – М.: Наука, 1963. – С. 69.;
 4. Босворт К.Э. Мусульманские династии / Справочник по хронологии и генеалогии. Пер. с англ. и примеч. П.А.Грязневича. – М.: 1971. – С
 5. Бартольд В.В.Статьи из “Энциклопедия ислама” / Чагатай-хан . Т. II, Ч. I. – М.: Наука, 1963
 6. Бартольд В.В. Каракорум. Соч. Т. III. – М.: 1965. – С. 443-444.;
 7. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи (Британия музейи (Англия) қўлёзмаси. инв. № ADD 26190: Тарих-и арбаъ улус). – Тошкент: Чўлпон, 1993. – Б. 187
 8. Михаил Иванин. Икки Буюк саркарда. Чингизхон ва Амир Темур – Т.: , 2019. – Б 108
 9. Рашид ад-дин. Сборник летописей/ от персидского О.И.Смирновой, примечание Б.И.Панкратова и О.И.Смирновой. Под редакцией проф. А.А.Семёнова. Т. II. – М., - Л.: Наука, 1956. – С. 90
 10. Таварих-и гузида-Нусрат-наме / Исследование, критический текст, аннотированное оглавление и таблица сводных оглавлений кандидата филол. наук А.М.Акрамова. – Т.: Фан, 1967.
- Жабборов И. Буюк Хоразмшоҳлар давлати. 124-б.
11. Shosh. Uz.
 12. Xorazmiy.uz
 13. Milliycha.uz
 14. buxdu.uz

